

O'ZBEK TILIGA XOS LAKUNALARNING INGLIZ TILLIDAGI TARJIMA ASARLARIDA IFODALANISHINING CHOG'ISHTIRMA TADQIQI

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o'zbek tiliga xos lakunalarning ingliz tillaridagi tarjima asarlarida ifodalanish xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada lakuna tushunchasining nazariy asoslari, ularning lisoniy, madaniy turlari yoritilib va ma'noviy tarafdin tarjima jarayonida yuzaga chiqadigan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. O'zbek tilidagi milliy-madaniy birliklarning ingliz tilida ifodalanishida yuzaga keladigan muqobillik muammolari aniq misollar asosida tahlil qilinadi. Lakunalarni bartaraf etishning asosiy tarjima usullari — tavsifiy tarjima, izohlash, moslashtirish va qisman muqobillardan foydalanish usullari ilmiy adabiyotlarga tayanib ochib beriladi hamda amaliy tarjima jarayonida madaniyatlararo tafovutlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Abstract.

This article provides a comparative analysis of the features of expressing lacunae specific to the Uzbek language in English translations. The article explores the theoretical foundations of the concept of lacunae, their linguistic and cultural types, and examines the difficulties that arise in the translation process from a semantic perspective. Problems of equivalence in expressing national-cultural units of the Uzbek language in English are analyzed based on specific examples. The main translation methods for overcoming lacunae—descriptive translation, explicitation, adaptation, and partial use of equivalents—are discussed with reference to scholarly literature. The study emphasizes the need to take intercultural differences into account in practical translation.

Kalit so'zlar: lakuna, asliyat, tarjima nazariyasi, lisoniy madaniyat, o'zbek tili, ingliz tili, muqobillik, madaniy lakunalar, chog'ishtirma tahlil, tarjima usullari.

Keywords: lacuna, source text, translation theory, linguistic culture, Uzbek language, English language, equivalence, cultural lacunae, comparative analysis, translation methods.

KIRISH

Tarjima azaldan xalqlarni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlardan o'zaro bog'lab kelgan ko'prik hisoblanadi. Qadim zamonlardan mamlakatlar bir-biri bilan yaqin aloqa o'rnatishi uchun tarjimonlarga muhtoj bo'lgan. Millatlararo mustahkam aloqalar o'rnatishda xalqlar bir-birini to'g'ri tushinishi zarur. Bu jarayonda topqir tarjimonlarning xizmati ahamiyatlidir. Muayyan bir xalq jahon adabiyoti durdonalarini mutola qilishi uchun tarjima qilingan asarlarga ehtiyoj seziladi. Yoki ona tilidagi badiiy asarlarni chet tillariga tarjima qilish uchun ham zukko tarjimonlar talab etiladi. Asliyatni tarjima asarda ifodalash jarayonida no'xshashliklar yuzaga chiqib qoladi. Zamonaviy tarjima-mashunoslikda tillararo muvofiqlik muammo va qiyinchiliklari muhim masalalardan biri hisoblanadi. Turli tillar o'rtasida lug'at(so'z), ma'noviy va madaniy tafovutlarning mavjudligi tarjima jarayonida qator qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Bunday hodisa madaniyatshunoslik va tilshunoslikni qamrab oladi. Bu hodisaning asosiy sabablarini asliyatni tarjima qilganda ko'rish mumkin. Muayyan asarni chet tiliga tarjima qilganda asliyatdagi ba'zi birliklar ya'ni madaniy va lisoniy unsurlarni tarjimada ifodalash mushkul. Shunday muammolardan biri — lakuna hodisasi bo'lib, u bir tilda mavjud bo'lgan tushuncha yoki birlikning boshqa tilda to'liq yoki qisman ifodalanmasligi bilan bog'liqdir. O'zbek, ingliz tili o'zaro genetik va tipologik jihatdan farqlanadi. Bu holat,

ayniqsa, milliy-madaniy birliklar, ijtimoiy tushunchalar va mentalitetga xos lug'at(so'z) birliklar tarjimasida yaqqol namoyon bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Lakuna (lot. *lacuna*¹⁸ — bo'shliq, yetishmovchilik) tushunchasi tarjima-mashunoslikka XX asrda kirib kelgan bo'lib, u tillararo ma'noviy jihatdan mos kelmaslik holatini ifodalaydi. V.N. Komissarovning ta'kidlashicha, “lakuna — bu ma'lum bir til birliklarining boshqa tilda tayyor ekvivalentga ega emasligi natijasida yuzaga keladigan hodisadir” [2-97-104]. Lakuna faqat leksik darajada emas, balki madaniy, ijtimoiy va konseptual darajada ham namoyon bo'lganligi bois uni faqat til hodisasi sifatida emas, balki lisoniy-madaniy unsur sifatida tadqiq etish lozim. Badiiy asarlardagi lakunalarni topqirlik bilan tarjimada ifodalash bir-biridan ancha uzoq bo'lgan tillarning lisoniy va madaniy unsurlarini hamda muallifning muddaosini saqlab qolish uchun ahamiyatlidir.

Lakunalarning asosiy turlari ilmiy adabiyotlarda quyidagi turlarga ajratiladi:

Etnografik lakunalar-lisoniy-madaniy bo'shliqlar;
“Leksik lakunalar — so'z darajasidagi bo'shliqlar;
Semantik lakunalar — tushuncha mavjud bo'lsa-da, ma'no doirasi mos kelmasligi;

Madaniy lakunalar — milliy urf-odat, an'ana va mentalitet bilan bog'liq birliklar;

Pragmatik lakunalar — nutq vaziyati va kommunikativ muhitga bog'liq farqlar”[3-45-52].

Bu tasnif tarjima jarayonida lakunalarni aniqlash va ularga mos usulni tanlashda muhim ahamiyatga ega.

¹⁸<https://www.merriam-webster.com/dictionary/lacuna>

1-chizma. Lakunalar turlari

Tarjima nazariyasida lakuna muammosi ekvivalentlik masalasi bilan bevosita bog'liq. A.D. Shveyser tarjimini "madaniyatlararo muloqot shakli sifatida talqin qilib, lakunalarni ana shu muloqotdagi asosiy to'siqlardan biri deb hisoblaydi" [4-112-119].

P. Nyumark fikricha, "agar to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent mavjud bo'lmasa, tarjimon tavsifiy tarjima, izohlash yoki adaptatsiya usullaridan foydalanishi lozim" [5-94-101]. Bu yondashuv, ayniqsa, milliy-madaniy birliklar tarjimasida samarali hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJA

O'zbek tilidagi ko'plab birliklar ingliz tilida to'liq muqobilga ega emas. Masalan:

oqsoqol — jamiyatdagi ijtimoiy-axloqiy mavqeni ifodalaydi;

mahalla — faqat hududiy emas, balki ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritadi;

ibo-hayo — keng ma'noli madaniy tushuncha.
qo'shnichilik- o'ziga xos madaniy tushuncha
sovchilik- o'ziga xos madaniy tushuncha

2-chizma. o'zbek tiliga xos ayrim lakunalar

Ingliz tilida *mahalla* tushunchasi ko'pincha *neighbourhood* yoki *community* so'zi bilan beriladi, ammo bu birliklar o'zbek madaniyatidagi mahalla institutining ijtimoiy funksiyalarini to'liq aks ettira olmaydi. "Shu bois tarjimonlar ko'pincha izohli yoki kengaytirilgan tarjima usuliga murojaat qiladilar"[6-21-27].

O'zbek tiliga xos lakunalarning rus tilidagi ifodalanishi

Rus tili o'zbek tili o'rtasida ham lakunalar mavjud. Masalan, *kelin salom*, *to'y marosimlari*, *quda-anda munosabatlari* rus tilida bevosita ekvivalentga ega emas.

V.G. Vinogradov ta'kidlaganidek, "bunday hol-larda tarjimada transliteratsiya + izoh yoki funksional analogiya usuli qo'llaniladi"[7-67-73] Masalan, *kelin salom* iborasi rus tilida ko'pincha tavsifiy tarzda izohlanadi.

Lakunalarni bartaraf etishning asosiy tarjima usullari mavjud. Ilmiy adabiyotlarga tayangan holda lakunalar tarjima qilishda quyidagi usullar ajratiladi:

1. Tavsifiy tarjima
2. Izoh bilan tarjima
3. Adaptatsiya
4. Qisman ekvivalent orqali tarjima
5. Transliteratsiya va sharhlash

3-chizma. Lakunalar tarjima usullari

“Bu usullarni to‘g‘ri tanlash tarjimaning semantik aniqligi va madaniy mosligini ta‘minlaydi”[8-106-112].

XULOSA

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tiliga xos lakunalar ingliz tiliga tarjima jarayonida sezilarli qiyinchiliklar tug‘diradi. Lakunalar nafaqat til tizimi, balki madaniyatlararo nomuvofiqliklar bilan ham o‘zaro bog‘liq. Shuning uchun tarjimon nafaqat til bilimiga, balki asliytdagi madaniy unsurlarni tushunish va ularni tarjimada ravon ifodalay olish layoqatiga ham ega bo‘lishi talab etiladi. Lakunalarni muvaffaqiyatli bartaraf etish tarjima sifatini oshiradi va madaniyatlararo muloqotni samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lacuna>

2. Комиссаров В.Н. *Теория перевода (лингвистические аспекты)*. — М.: Высшая школа, 1990. — Б. 98–104.

3. Маслова В.А. *Лингвокультурология*. — М.: Академия, 2001. — Б. 45–52.

4. Швейцер А.Д. *Теория перевода: статус, проблемы, аспекты*. — М.: Наука, 1988. — Б. 112–119.

5. Newmark P. *A Textbook of Translation*. — London: Prentice Hall, 1988. — P. 94–101.

6. Baker M. *In Other Words: A Coursebook on Translation*. — London: Routledge, 1992. — P. 21–27.

7. Виноградов В.Г. *Введение в переводоведение*. — М.: Институт общего среднего образования РАО, 2001. — Б. 67–73.

8. Nida E., Taber C. *The Theory and Practice of Translation*. — Leiden: Brill, 1982. — P. 106–112.